

“SABOTUL OJIZIN” VA “SIROJUL MUSLIMIN” ASARLARIDA USLUB MUAMMOSI

Bozorov Vahobiddin

Alisher Navoiy nomidagi ToshDO‘TAU Matnshunoslik
va adabiy manbashunoslik

magistratura mutaxassisligi 2-kurs magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7834888>

Annotatsiya. Ushbu maqola ulug‘ diniy-tasavvufiy allomalar Alisher Navoiy va So‘fi Olloyorning “Siroj ul-muslimin” va “Sabot ul-ojizin” asarlarida uslub muammosiga bag‘ishlanadi. Har ikkala ijodkorning o‘ziga xos va mos qarashlari, asarlardagi mavzuviy yaqinlik va uni yortilishidagi turfa xil uslublar tahlili qisqacha bayon qilinadi.

Annotation. This article is devoted to the problem of style in the works "Siroj ul-muslimin" and "Sabot ul-ojizin" by the great religious-mystical scholars Alisher Navoi and Sufi Olloyar. The unique and compatible views of both creators, the thematic proximity in the works and the analysis of different styles of its illumination are briefly described.

Borliqda bir-biriga aynan o‘xshash hodisa mavjud emas. Chunki betakrorlik borliqning asosiy xususiyatidir. Kishilarning harakat, faoliyati ham ana shu haqiqatni tasdiqlaydi. Odamlar bo‘y-basti, ovozi, qobiliyati, irodasi kabi jihatlariga ko‘ra bir-biridan aniq ajralib turadi. Hatto egizaklar ham bir-biriga aynan o‘xshamaydi. Yozuvi aynan bir xil kishilarni topishga urinish ham befoyda. Negaki har bir odam o‘ziga xos “xat” bilan yozadi. Ijodkor uslubini ham ma‘lum ma’noda ana shunday “xat” deyish mumkin. Yozuvchi, shoirning “xat”i uning asarlari tilida, qahramonlarining so‘zlash tarzida, voqealarning tanlab olinishi va bayon etilishida namoyon bo‘ladi. “Ijodiy uslub” deganda asarning tiligina nazarda tutilmaydi. Albatta, badiiy asar tili ham ijodkor “xat”ini namoyon etadigan muhim unsurlardan biridir. Ijodiy uslubni muallifning “bayon tarzi”, “fikrni ifoda etish mahorati” deb qarash ham uning bir jihatini bildiradi. Chunki uslub juda keng tushunchadir.

O‘tmish adabiyot uslubi masalalariga ham tarixiy taraqqiyot va shart-sharoitlar nuqtayi nazaridan qarash zarurati seziladi. O‘zbek adabiyoti tarixida bir adabiy til doirasida shartli ravishda ikki uslubiy yo‘nalish bo‘lgan. Bulardan biri XII asrda Ahmad Yassaviy asos solgan va ko‘proq Movaraunnahr hududlarida rivoj topgan Turkiston uslubi, ikkinchisi esa hazrat Alisher Navoiy asos solgan va XV asrning 2-yarmida yuzaga kelgan Xuroson uslubidir. Adabiy uslublarni joylar nomi bilan atash tajribasi esa ko‘pdan buyon mavjud. Masalan, Eron olimlari

fors-tojik adabiyotida Iroq uslubi (“sabki iroqiy”), Hind uslubi (“sabki hindiy”), Turkiston uslubi (“sabki turkistoniy”) kabi uslublar bo‘lganini yozadilar.

O‘zbek she‘riyati sohasida Turkiston uslubi Ahmad Yassaviy, Sulaymon Boqirg‘oniy, Bobur, Mashrab, So‘fi Olloyor, Turdi, Huvaydo, Muqimiy, Zavqiy, ijodlarida bugun uchun ham faol iste‘molda bo‘lgan jonli xalq tiliga yaqin tursa, ya‘ni “turkona”likka intilishda ko‘rinsa, Xuroson uslubi Alisher Navoiy, Nishotiy, Munis, Muhammadrizo Ogahiy, Komil, Avaz kabi shoirlar she‘riyatida an‘anaviy mavzularga, timsollarga keng o‘rin berishda, ularga forsiy adabiyot va forsiy til ta‘sirining nihoyatda kuchliligida namoyon bo‘ladi.”¹

Aniq bir asar tilini tahlil qilish orqali umumlashma xulosalar chiqariladi, bir qancha asarlarga, yozuvchilar ijodiga xos xususiyatlar aniqlanadi. Umuman, uslub ijodkorning o‘ziga xosligini – uning xayol, tasavvuri ko‘lami, inson qalbini his qilish darajasi, hayot hodisalari va kishilararo munosabatlar murakkabligini tahlil qilish layoqati, so‘z boyligini namoyon etuvchi hodisadir. Ijodkor uslubi uning voqelikni anglashi, hayot hodisalarini idrok etishi va unga qaysi nuqtayi nazar, qanday maqsad bilan qarashi bilan bevosita bog‘liqdir. Alisher Navoiyning “Sirojul-muslimin” (“Musulmonlar nuri”) asari sof diniy yo‘nalishda bo‘lib, islom dini ahkomlarini yoritishga bag‘ishlangan. Asar masnaviy shaklida yozilgan bo‘lib, hajman 197 baytdan iborat. “Sirojul-muslimin” hamd va na‘t, kitob yozilishining sababi, islomga oid fiqhiy va aqidaviy masalalar sharhi va xotimani o‘z ichiga oladi². Bu asar o‘z ichiga shariat ahkomlari, iymon, islom va unga oid masalalarni qamrab olgan. Sirojul muslimin hijriy 905 (mil.1498) yilda yozilgan. “Siroj ul muslimin” asari mo‘jazgina bo‘lsa ham, o‘z ichiga ko‘p narsalarni (masalan) Alloh taoloning sakkiz sifati, Qur‘onni bilish, Payg‘ambarlarni e‘tirof etish, avliyolarni karomati haq ekanligi, qiyomatga ishonish, sirot, mezon, jahannam va jannat, payg‘ambar shifoati, shuningdek islom ruknlaridan poklik, namoz, zakot, ro‘za va haj ibodatlarini qamrab olgan. Akademik B.Valixo‘jayev asar haqida, “So‘fi Ollohyorning asarlari, xususan “Sabotul-ojizin”i Sharq adabiyotining mumtoz vakillari bo‘lmish Nizomiy Ganjaviy, Xusrav Dehlaviy, Abdurahmon Jomiy va Alisher Navoiy ijodiyotlaridagi “Maxzan ul-asror”, “Matla ul-anvor”, “Tuxfat ul-axror”, “Hayrat ul-abror” dostonlaridan ilhomlanish natijasida maydonga kelib, uning tuzilishida (maqolot va hikoyat, masallar) ham, ijtimoiy va axloqiy muammolarning o‘rtaga qo‘yilishida ham umumiylik ko‘zga tashlanadi”³. Bunday qarashlar I.Suvonqulov

¹ Mumtoz adabiyotdagi asosiy uslubiy yo‘nalishlar. Mumtoz adabiyotda she‘riy va nasriy uslub. Ziyouz.com. kutubxonasi

² Yusupova D. Alisher Navoiyning diniy va tasavvufiy asarlari. kh-davron.uz

³ Valixo‘jayev B. Miyonqol adabiy muhitida So‘fi Olloyorning mavqeyi. // “Muloqot” jurnali, 1996, 3-son.

va I.Salohiddinovning kuzatishlarida ham ta'kidlanadi: "So'fi Ollohyor o'z ijodiy faoliyati bilan Yusuf, Xos Hojib, Jaloliddin Rumiy, Haydar Xorazmiy, Alisher Navoiy kabilarning falsafiy dostonchilikdagi an'alarini XVII asrning ikkinchi yarmi va XVIII asrning boshlarida o'ziga xos usulda davom ettirgan mutafakkir shoirdir. Darvoqe, u ilg'or fikrli shoir sifatida mehnatkash va halol inson manfaatlarini Boborahim Mashrab va Turdi Farog'iy darajasida himoya qila oldi"⁴. B.Valixo'jayev mazkur maqolasida "Sabotul-ujizin"ning mumtoz shoirlar dostonlaridagi ijtimoiy va axloqiy muammolarning o'rta qo'yilishida umumiylik borligi, ammo bu asarning bajarishi lozim bo'lgan vazifasi nutayi nazaridan o'ziga xoslik tomonlari mavjudligini ham kuzatadi. "Sabotul-ujizin"ning I.Suvonqulov ta'kidlagan shoirlarning dostonlari bilan ham umumiy o'xshashlik tomonlari mavjud. Umumiylik tomoni shundaki, tilga olingan dostonlarda shoirlarning ijodidagi asosiy mushtaraklik axloqiy-ta'limiy fikrlarni ifodalashda, komil insonni tarbiyalashni bosh vazifa sifatida qarashda namoyon bo'ladi. Bajarilishi lozim bo'lgan vazifasi shundan iboratki, "Sabotul-ujizin"da "Hazrat So'fi Ollohyor ilmi kalom va ilmi fiqhda zikr etilgan masalalarni tushunarli tarzda bayon etib, insonlarning e'tiqodi, imoni, diyonatini mustahkamlashni, ularning o'zligini va Xoliqni tanishlari bilan bog'liq masalalardan so'z yuritishni maqsad qilib qo'yanlar va bu maqsadni muvaffaqiyat bilan amalga oshirganlar"⁵.

"Sabotul-ujizin" axloqiy-ta'limiy fikrlar bayon etilgan yetuk asar hisoblansa-da, bunday g'oyani ifoda qilish usuli ko'pchilik asarlardan farq qiladi. Masalan, o'zbek adabiyotining ilk davrlarida yaratilgan asarlar, chunonchi, Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilig", Sayfi Saroyining "Gulistoni bit-turkiy", Nizomiy Ganjaviyning "Maxzan ul-asror", Alisher Navoiyning "Hayrat ul-abror" kabi dostonlarida axloqiy-ta'limiy fikrlar diniy hamda dunyoviy manzaralar (majoziy tasvirlar), kechinmalar orqali berilgan. Yusuf Xos Hojib "Qutadg'u bilig" asarida ezgu ishlarning barchasi ilm tufayli amalga oshirilishini aytadi. Shoir "Bilim hatto osmon sari yo'l ochur" deya asosli fikrlar keltiradi. U dunyoda odam paydo bo'libdiki, faqat bilimli kishilargina ezgu ish qilib, adolatli siyosat yurgizib kelgan, ana shu bilim va zakovati tufayli kishilar razolatdan poklanganligini ta'riflaydi. Hatto hukmdorlar ham yurti, davlatni aql, ilm, zakovat bilan idora etsa, el-yurt farovon bo'ladi, to'q va tinch hayot kechiradi, deydi. U kuch va qurolni aql va bilimdan keyingi ikkinchi o'ringa qo'yadi.

⁴ Ziyouz.com kutubxonasi

⁵ Ulug' olim va mutasavvuf shoir. – Samarqand: Zarafshon, 2000

“Alisher Navoiy komil inson tarbiyasi masalalariga alohida e’tibor bergan. Shuningdek allomaning asarlarida sharqona madaniyatga xos bo’lgan insonning axloqiy, ruhiy kamoloti, oliy darajadagi yuksalish muammosi yetakchi o’rinni egallaydi. Ularda insoniylik, uni ulug’lash, insoniy munosabatlar va xislatlarni tarkib toptirishga olib keluvchi ta’lim-tarbiyani amalga oshirish muhim masala qilib qo’yilgan. Zero, insoniylik g’oyasida yuksak axloqiy yo’nalish muhim ahamiyat kasb yetadi. Yuksak xulq-axloq uchun kurashgan shoir bu masalalarni xalqchillik nuqtai nazaridan yoritadi, mehnatkash xalq qarashlarini ifodalaydi, xalq va mamlakat uchun jon fido qilgan kishilarni o’z ideali deb biladi, ularni xonalarni yoritgan shamga, olamni nurga to’ldirgan quyoshga o’xshatadi. Kishilardagi badbinlik, yalqovlik, jaholat, maishatbozlik, mayparastlik, nosamimiylik, chaqimchilik kabi illatlarni fosh etishga ham dostonning yuzlab satrlari bag’ishlangan. Bu masalalar talqinida Navoiy tili yorqin, ifodali bo’lib, xalq jonli tiliga g’oyat yaqin. Masalan, u yoshlarga murojaat etib:

Boshni fido ayla ato qoshig’a,
Jismni qil sadqa ano boshig’a...
Tun-kunungga aylagali nur fosh,
Birini oy angla, birisin quyosh,”⁶ —

Har ikki asarning hamd va na’tlarida esa islom ta’limotiga oid qarashlar o’z ifodasini topgan bo’lib, keying fasl va boblardagi tasvirlar hamd va na’tlar bilan uzviy bog’lanadi. “Sirojul muslimin” 5 baytli hamd bilan boshlansa⁷, “Sabotul ojizin” asarining boshlanmasi ham hamd, ham alohida na’t qismlaridan tashkil topgan. Islom ta’limotida insonni tarbiyalash, unga mehr-muhabbat ko’rsatish, insonning muruvvatli, saxovatli bo’lishi bosh masalalardan biridir. Alisher Navoiyning ko’pchilik asarlarida ham ayni shu g’oyalar mustarakligini ko’rishimiz mumkin. “Hayrat ul-abror”ning ham asosiy g’oyasiga shu ruh singdirilgan va bu g’oya dunyoviy hayot hamda uning kishilari taqdirida ko’rsatiladi. “Sabot ul-ojizin” ham insonni diyonatli va imonli qilib tarbiyalash nuqtayi nazaridan, yuqoridagi asarlar oldida turgan vazifalarni bajaradi. Faqat bunday masala islom axloqi, islom ta’limotini shakllantirishga xizmat qilgan kishilarning ibratli hayotini ta’riflash, undan namuna olishga chaqirish tarzida hal etiladi. «Sabotul ojiziyn» asari so’zlarining qisqa va lo’ndaligi hamda ko’plab ma’nolarga dalolat qilishi bilan ajralib turadi. Asarda ahli sunna val

⁶ A.Xayitmetov. Alisher Navoiy. Xamsa. “Hayratul-abror”. G’.G’ulom nashriyoti. 1989.

⁷ “Sirojul muslimin” Suyima G’aniyeva tabdili. Toshkent, “Fan”. 2000

jamoaning e'tiqodiy qarashlari o'zbek tilida nazmiy uslubda bayon etilgan. Shu sababli dalillar keltirilmasdan ulardan kelib chiqqan xulosalar nazmga terilgan.

Avvalo, "Sirojul-muslimin" va "Sabotul-ojizin" asarlarining uslubiy xususiyatlarini bir tahlilga tortsak. Har ikkala asar ham she'riy yo'lda, masnaviy shaklida yozilgan bo'lib, axloqiy-tarbiyaviy, ilmiy-ma'rifiy, falsafiy, diniy fikrlarni badiiy tarzda ifodalaydi. Masnaviylarning yaratilishida an'anaviylik xususiyatlari mavjud. "Sirojul-muslimin"da ham, "Sabotul-ojizin"da diniy qonunlar va tushunchalarni targ'ib qilish an'analari asosida yuzaga kelgan. Har ikkala asarda asarning butun ruhiga diniy-tasavvufiy mavzu singdirilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.Xayitmetov. Alisher Navoiy. Xamsa. "Hayratul-abror". G.G'ulom nashriyoti. 1989.
2. Mumtoz adabiyotdagi asosiy uslubiy yo'nalishlar. Mumtoz adabiyotda she'riy va nasriy uslub. Ziyouz.com. kutubxonasi
3. "Sirojul muslimin" Suyima G'aniyeva tabdili. Toshkent, "Fan". 2000
4. Ulug' olim va mutasavvuf shoir. – Samarqand: Zarafshon, 2000
5. Valixo'jayev B. Miyonqol adabiy muhitida So'fi Olloyorning mavqeyi. // "Muloqot" jurnali, 1996, 3-son
6. Ziyouz.com kutubxonasi
7. Yusupova D. Alisher Navoiyning diniy va tasavvufiy asarlari. kh-davron.uz